

PROPOSIÇÃO DE FERRAMENTA DIGITAL PARA GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE

PROPUESTA DE HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PETROLINA - PE

PROPOSAL FOR A DIGITAL TOOL FOR EFFICIENT SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF PETROLINA - PE

Joyce da Cruz Lima¹, Luan Santos Benevides², Plynio Armando da Silva Domingo³ e Raliny Mota de Souza Farias⁴.

¹Graduanda em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, joyce.lima@discente.univasf.edu.br, 0000-0003-4452-1038;

²Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, luan.benevides@discente.univasf.edu.br, 0009-0006-0897-7651;

³Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, plynio.domingo@discente.univasf.edu.br, 0009-0008-1959-8993;

⁴Doutora em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, raliny.mota@univasf.edu.br, 0009-0000-8081-1994.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

Eje Temático 06 – Residuos sólidos

Tecnologías de tratamiento y reutilización: compostaje, biodigestión y otros.

Thematic Axis 06 – Solid waste

Treatment and reuse technologies: composting, biodigestion, and other.

RESUMO

A gestão de resíduos sólidos é constituída por uma partilha de responsabilidades, e a integração entre gestores públicos, comunidade, cooperativas e grandes geradores podendo representar um enorme desafio para municípios com acelerado crescimento populacional, como Petrolina (PE). Diante do contexto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar as práticas municipais, incluindo iniciativas implementadas e fragilidades existentes, para fundamentar a proposição de uma ferramenta com soluções voltadas à otimização da gestão. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e análise exploratória de dados e documentos oficiais, decretos, leis e relatórios ambientais, além da observação e registros de práticas do setor, possibilitando o diagnóstico da situação atual e a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento. Com base nos resultados obtidos, foram definidos e analisados critérios para o desenvolvimento de um dispositivo digital integrado, capaz de articular todos os atores envolvidos, permitindo que cada um contribua dentro de suas competências e tenham acesso a um panorama geral da gestão. Concluiu-se que a implementação desta ferramenta poderá promover avanços significativos na eficiência, transparência e corresponsabilidade da gestão de resíduos sólidos no município.

Palavras-chave: Resíduos sólidos, Políticas públicas, Ferramenta digital, Gestão municipal

RESÚMEN

La gestión de residuos sólidos implica responsabilidades compartidas y la integración de gestores públicos, la comunidad, cooperativas y grandes generadores, lo que puede representar un desafío significativo para municipios con rápido crecimiento poblacional, como Petrolina, Pernambuco. En este contexto, este estudio tuvo como objetivo caracterizar las prácticas municipales, incluyendo las iniciativas implementadas y las debilidades existentes, para sustentar la propuesta de una herramienta con soluciones orientadas a optimizar la gestión. La metodología implicó investigación bibliográfica y análisis exploratorio de datos y documentos oficiales, decretos, leyes e informes ambientales, además de la observación y registro de prácticas sectoriales, lo que permitió un diagnóstico de la situación actual e identificar oportunidades de mejora. Con base en los resultados obtenidos, se definieron y analizaron criterios para el desarrollo de una herramienta digital integrada capaz de coordinar a todos los actores, permitiendo que cada uno contribuya dentro de sus competencias y tenga acceso a una visión general de la gestión. Se concluyó que la implementación de esta herramienta podría promover avances significativos en la eficiencia, la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión de residuos sólidos en el municipio.

Palabras clave: Residuos sólidos, Políticas públicas, Herramienta digital, Gestión municipal

ABSTRACT

Solid waste management involves shared responsibilities and the integration of public managers, the community, cooperatives, and large generators, which can pose a significant challenge for municipalities with rapid population growth, such as Petrolina, Pernambuco. Given this context, this study aimed to characterize municipal practices, including implemented initiatives and existing weaknesses, to support the proposal of a tool with solutions aimed at optimizing management. The methodology involved bibliographic research and exploratory analysis of official data and documents, decrees, laws, and environmental reports, in addition to observation and records of sector practices, enabling a diagnosis of the current situation and the identification of opportunities for improvement. Based on the results obtained, criteria were defined and analyzed for the development of an integrated digital tool capable of coordinating all stakeholders, allowing each to contribute within their competencies and have access to a comprehensive management overview. The conclusion was that the implementation of this tool could promote significant advances in the efficiency, transparency, and co-accountability of solid waste management in the municipality.

Keywords: Solid waste, Public policies, Digital tool, Municipal management

INTRODUÇÃO

A gestão de resíduos sólidos urbanos é um desafio significativo para municípios brasileiros, especialmente em cidades de médio e grande porte com rápido crescimento populacional e produtivo, assim como Petrolina-PE, visto que no período de 12 anos entre os

dois últimos Censos Demográficos completos do Brasil (2010 e 2022), registrou-se um crescimento populacional significativo no município, saindo da 6ª posição de cidade mais populosa para a 3ª posição do estado, além de se tornar a cidade mais populosa do interior de Pernambuco. O município tem adotado instrumentos inovadores, como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Digital (PGRS Digital) em 2021, e o Sistema de Informação Municipal sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SIMRES) em 2025, buscando cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o marco regulatório do saneamento básico e o Decreto nº 110/2025. Apesar dessas iniciativas representarem avanços de gestão, ainda persistem problemas como desconhecimento da população sobre o sistema de coleta, descarte inadequado, limitada coleta seletiva, falta de armazenamento domiciliar seguro e baixa disseminação de informações. Essas fragilidades podem comprometer a participação comunitária, a integração entre poder público, catadores e sociedade, o que pode ter refletido no baixo desempenho do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), com valor de 0,365 em 2022. Diante disso, este trabalho realizou o diagnóstico das atuais práticas de gestão e gerenciamento de resíduos do município de Petrolina-PE e propôs o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para gestão integrada, cujas funções envolvam o fornecimento de informações em tempo real sobre roteiros de coleta, pontos de entrega voluntária (PEV), volume gerado, ações educativas, localização de cooperativas e espaço para reclamações e sugestões. A inserção de um dispositivo digital dessa natureza pode ser capaz de fomentar uma maior interação entre gestão municipal e população, promover transparência, eficiência e corresponsabilidade, fortalecendo cooperativas de catadores e consolidando práticas de descarte ambientalmente adequadas, contribuindo para uma política de resíduos sólidos mais inclusiva e sustentável.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a condução do estudo foi definido o processo estruturado em 3 etapas: a primeira de pesquisa bibliográfica e análise exploratória de dados, a segunda de análise documental e a terceira de produção do diagnóstico e definição dos critérios para a ferramenta digital; como apresentado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma do estudo separado por 3 etapas
Fonte: Autores, 2025.

Definição da área de estudo

O presente estudo foi realizado no município de Petrolina, localizado no sertão de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Reconhecida nacionalmente pela fruticultura irrigada, com destaque para a produção de uvas e mangas destinadas à exportação. Com um clima semiárido e temperaturas médias anuais variando de 26 °C a 32 °C, juntamente com Juazeiro (BA), cidade irmã, constituem um polo econômico regional unificado, promovendo o desenvolvimento do comércio, da logística e da agroindústria.

Figura 2. Mapa de Localização de Petrolina-PE e seus elementos.
Fonte: Adaptado pelos autores, 2025.

Definição dos critérios para ferramenta digital

Para proposição de um dispositivo interativo e digital de gestão eficiente utilizou-se a metodologia de Guerra & Terce (2020), Carvalho (2022) e Pedrosa & Toutain, (2004) e definiu-se os critérios a seguir (Quadro 1).

Quadro 1. Critérios para proposição de dispositivo interativo.

<i>Ação/Funcionalidade Central</i>	Ponto de Impacto (Benefício Principal)	Usuários Beneficiados
<i>Comunicação Simplificada e Acessível</i>	Acabar com a rigidez dos decretos, garantindo compreensão em todos os níveis de instrução.	Gestores, População, Grandes Geradores e Cooperativas.
<i>Monitoramento de Coleta em Tempo Real</i>	Aumentar a eficiência logística e a confiança do cidadão na prestação do serviço.	População, Gestores e Cooperativas.
<i>Integração de Grandes Geradores</i>	Suporte a cadastros e emissão de lembretes de licenças/infrações, garantindo conformidade legal com mais facilidade.	Gestores e Grandes Geradores.
<i>Informações de Descarte (PEVs/EcoPontos)</i>	Simplificar o descarte correto e estimular a reciclagem e a logística reversa.	População e Cooperativas.
<i>Canais de Feedback (Ouvidoria)</i>	Criar um canal direto para registro de ocorrências (dúvidas, sugestões, descarte irregular) e melhoria contínua do serviço.	População e Gestores.
<i>Suporte à Gestão das Cooperativas</i>	Facilitar o gerenciamento de solicitações e registro de relatórios, formalizando e profissionalizando a atividade de reciclagem.	Cooperativas e Gestores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentados e analisados a base de informações coletadas no município de Petrolina-PE.

Caracterização do município quanto a gestão de resíduos sólidos

Sobre a atuação do município de Petrolina-PE nas práticas de gestão dos resíduos, foi possível observar ações exitosas e alguns desafios, conforme relatado no Quadro 2.

Quadro 2. Atuação do município de Petrolina-PE nas práticas de gestão dos resíduos.

<i>Eixo de Caracterização</i>	Destaque e Inovação	Desafios/Contraponto
<i>Plano e Legislação</i>	1ª cidade de PE a implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) Digital. Em cumprimento a lei Nº 14.026 (2020)	A disseminação de informações sobre o tema (roteiros de coleta) é limitada a canais formais (leis, decretos), restringindo o acesso da população.
<i>Controle de Geradores</i>	Foco em Grandes Geradores através do SIMRES (Sistema Informatizado Municipal de Resíduos Sólidos).	As iniciativas para Pequenos Geradores são educativas ou normativas, alcançando apenas uma fração da população.
<i>Disposição Final</i>	Operação de Aterro Sanitário licenciado (Classes I e II-A) com vida útil estimada em 25 anos, impermeabilização e tratamento de chorume.	O antigo lixão (Raso da Catarina) foi remediado, mas permanece como ponto de transbordo; atividades como compostagem foram transferidas para a área do aterro.
<i>Coleta Seletiva e Catadores</i>	Realizada por 3 cooperativas (COOMARCA, Renascer e ASCORSUPE). Prioridade de destinação dos materiais de EcoPontos para as cooperativas (Decreto nº 110/2025).	Desafio implícito: Fortalecer a comunicação e o engajamento da população para que o sistema de coleta seletiva funcione em plena capacidade.

Fonte: Adaptado de Decreto nº 100(2025), Lei 14.026(2020).

A gestão tem demonstrado interesse em digitalização e controle dos grandes geradores

no estado, mas enfrenta o desafio de disseminar informações de forma eficaz para a população. O rápido avanço tecnológico e o foco no aterro sanitário e nas cooperativas de catadores demonstram um esforço formalizado para melhorar o saneamento, embora ainda haja uma lacuna na comunicação e no engajamento público.

Quanto à sustentabilidade da limpeza urbana, Petrolina apresenta baixo desempenho no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), com valores de 0,384 em 2020, 0,389 em 2021 e 0,365 em 2022, enquadrando-se na faixa “muito baixa” (PwC e SELURB, 2022). Os indicadores de 2022 revelaram limitações em sustentabilidade financeira e recuperação de resíduos, mas apontaram elevado engajamento municipal, fator que pode favorecer avanços nas demais dimensões.

Caracterização da população e seus hábitos de descarte

Pensando no engajamento municipal, analisou-se dados do Censo Demográfico de 2022 quanto ao grau de instrução e hábitos de descarte de resíduos por faixa etária, a partir de 20 anos, a fim de investigar a influência da escolaridade sobre o tipo de descarte. Observa-se na Figura 3 que a faixa etária populacional predominante é de 25-34 anos, seguida da de 35-44 anos, que correspondem juntos a 48,58% dos geradores.

Figura 3. Composição da população de Petrolina/PE por Faixa Etária
Fonte: (IBGE 2022a) com expressão gráfica do autor, 2025.

Quanto ao hábito de descarte da população analisado, 91,08% da população tem os resíduos coletados no domicílio por serviço de limpeza. Quanto aos outros meios de destinação, o mais expressivo é a queima na propriedade com 6,45%, prática comum no município. A percepção do descarte com as faixas etárias predominantes podem ser observados na Figura 4.

sistemas avançados, como o SIMRES, atendam aos grandes geradores, as iniciativas voltadas aos pequenos geradores, permanecem limitadas. Sendo assim, a comunicação institucional restringe a efetividade das ações e o diálogo com a diversidade sociocultural da população e pode representar uma fragilidade no sistema, pois a maior parcela dos indivíduos que adota práticas inadequadas de descarte está situada em faixas etárias com baixa escolaridade.

Proposição de ferramenta digital para à gestão de resíduos sólidos

A análise evidencia problemáticas centrais que comprometem a efetividade da gestão de resíduos sólidos em Petrolina, essas fragilidades ressaltam a necessidade de maior integração entre gestores, catadores, grandes geradores e população, bem como de estratégias que ampliem a participação social e a eficiência do sistema.

Diante do exposto, elaborou-se a proposição de uma ferramenta digital capaz de oferecer soluções simplificadas para as fragilidades identificadas. O esboço da ferramenta digital interativa pode ser observado na Figura 6.

Figura 6. Exemplos de layout para ferramenta digital
Fonte: Autores, 2025.

As ações e funcionalidades, apresentadas na metodologia, foram traduzidas em critérios de design, em que cada elemento da ferramenta (cores, ícones, contexto) fez referência direta à identidade visual de Petrolina, utilizando as cores da bandeira para o *layout* e ícones de descarte e coleta para as rotas e os EcoPontos. A aplicação dessas referências visuais e contextuais atuam para aumentar o engajamento e a relevância da plataforma, garantindo que

a tecnologia reflita a cultura local e melhore a identificação do usuário com o serviço de gestão de resíduos, conforme as melhores práticas de desenvolvimento digital.

A ferramenta proposta integra gestão pública, cooperativas e população, respaldando-se no Decreto nº 110/2025 e nos princípios dos artigos 3º, 5º e 6º, reforçando transparência, eficiência e sustentabilidade na gestão de resíduos. Diferenciando-se dos sistemas existentes, oferece acessibilidade e simplicidade, traduzindo normas em uma plataforma prática, permitindo à população acessar informações sobre o setor, atuando como elo direto entre a política pública e o cotidiano dos cidadãos.

Análise de resultados positivos a partir da implementação de ferramenta digital

Considerando a proposta de desenvolvimento de uma ferramenta digital para a gestão de resíduos sólidos apresentada neste artigo, espera-se alcançar resultados semelhantes aos observados nos municípios de Florianópolis e no Distrito Federal.

Em Florianópolis, a startup ZeroWasteX, credenciada em licitação de 2024, implementou um sistema de coleta inteligente baseado em IoT e inteligência artificial, otimizando rotas, reduzindo custos operacionais em 17% e o tempo de coleta em 31%, além de criar um aplicativo de engajamento cidadão e uma plataforma de economia circular conectando geradores de resíduos e recicladores (UDESC, 2025)

No Distrito Federal, o aplicativo SLU Coleta DF aproximou cidadãos aos serviços de limpeza urbana, permitindo consulta de cronogramas de coleta convencional e seletiva, rastreamento em tempo real dos caminhões, educação ambiental sobre separação de resíduos e canais para comunicações e denúncias de descarte irregular. O aplicativo se apresentou como uma solução estratégica para o desafio de gerenciar a coleta de resíduos. A complexidade operacional, com cronogramas e necessidades variadas para cada localidade, tornou uma ferramenta de informação centralizada e dinâmica como um aplicativo móvel (SLU DF, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a implementação de um dispositivo digital integrado pode transformar a gestão de resíduos sólidos de Petrolina-PE, envolvendo as fragilidades na comunicação, engajamento da população e coordenação entre atores. Inspirada em experiências de outros municípios, a plataforma pode propiciar ganhos operacionais e financeiros, otimização de

rotas, estímulo à economia circular, maior adesão à coleta seletiva, educação ambiental e registro de denúncias de descarte irregular. E por fim, ao integrar gestores, cooperativas, grandes geradores e população, a solução fortalece a corresponsabilidade e a sustentabilidade na gestão municipal, servindo como modelo aplicável a contextos similares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aplicativo SLU Coleta DF*. Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. July 16, 2025. <https://www.slu.df.gov.br/aplicativo-slu-coleta-df>
- Carvalho, Bruno. *Digital design*. 2022. 1. ed. Curitiba. 126 p. ISBN 978-65-5821-140-2.
- Decreto nº 110, de 30 de julho de 2025*. Petrolina, Pernambuco. Diário Oficial do Município de Petrolina, Edição 4.257. 2025.
- Startup fundada a partir de pesquisas na Udesc Faed cria solução para lixo zero nas cidades*. UDESC. July 11, 2025. https://www.udesc.br/cav/noticia/startup_fundada_a_partir_de_pesquisas_na_udesc_faed_cria_solucao_para_lixo_zero_nas_cidades.
- Petrolina é a 1º cidade de Pernambuco a utilizar o Sistema Digital para captação de resíduos sólidos*. 2025. PGRS Digital. <https://www.pgrsdigital.com.br/petrolina-e-a-1o-cidade-de-pernambuco-a-utilizar-o-sistema-digital-para-captacao-de-residuos-solidos/>
- Prefeitura Municipal de Petrolina. 2025. *Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS) de Petrolina*. Prefeitura Municipal de Petrolina. <https://petrolina.pe.gov.br/plano-municipal-de-gerenciamento-de-residuos-solidos-pmgrs/>
- PwC e Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (SELURB). 2022. *Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana – ISLU | Edição 2022*. São Paulo: PwC Brasil e SELURB. <https://selur.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ISLU-2022a.pdf>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. *Tabela SIDRA 9514: População residente, por sexo, idade e forma de declaração da idade*. <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9514>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. *Tabela SIDRA 10061: Pessoas de 18 anos ou mais de idade, por nível de instrução, segundo os grupos de idade, o sexo e a cor ou raça*. <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/10061>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. *Tabela SIDRA 9541: Moradores em domicílios particulares permanentes ocupados, por destino do lixo, segundo grupos de idade e cor ou raça*. <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9541>.
- Pedrosa, Tais Moraes Campos e Toutain, Lídia Brandão. *O Uso das cores como informação em interfaces digitais*. 2004. https://cinform-antiores.ufba.br/vi_anais/docs/TaisPedrosaLidiaToutain.pdf
- Guerra, Fabiana e Terce, Mirela. *Design digital: conceitos e aplicações para websites, animações, vídeos e webgames*. 2020. Ed Senac.